

Discurso

De la Constitución de Weimar a la Constitución venezolana de 1999: Las bases ético políticas de un sistema constitucional *

Jesús Esparza Bracho**

1. La inesperada llamada del despacho de ceremonial de la gobernación del Estado para invitarme a disertar esta mañana como el orador de orden de la más importante efeméride patria, me sacó momentáneamente de una lectura que no prometía ser otra cosa que una simple ilustración histórico jurídica para llenar el vacío de un ocio vespertino.

Se trataba de un artículo escrito por el ensayista político del Diario *Le Monde* ALAIN DE BENOIST en defensa de CARL SCHMITT, un jurista alemán acusado de pro-nazi, por haber dado, supuestamente, base jurídica a la instauración del oprobioso régimen de Adolf Hitler. Calificado como *filósofo nazi*, su obra era despreciada y al decir de su detractor YVES CHARLES ZARKA, la misma no debía ser considerada sino con el carácter

* Discurso de Orden en el acto conjunto de conmemoración del 5 de julio de 1811, Día de la Independencia venezolana. Teatro Baralt de Maracaibo, 5 de julio de 2009.

** Abogado, Lic. en Filosofía, doctor en Derecho. Profesor Titular de la Universidad del Zulia (emérito) y de la Universidad Rafael Urdaneta. Rector de la Universidad Rafael Urdaneta.